

**МИҲАЛЛИЙ ВА ИККИЛАМЧИ МЕТАЛОПОЛИМЕР
МАХСУЛОТЛАРДАН ЎЗ-ЎЗИНИ МОЙЛАЙДИГАН СИРПАНИШ
ПОДШИПНИКЛАРИНИ ОЛИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ
ИШЛАБ ЧИҚИШ**

Muxtorov S.A.

t.f.f.d., (PhD)

I.Karimov nomidagi TDTU Qo‘qon filiali

Замонавий адабий манбааларни таҳлил қилиш ва экспериментал тадқиқотларимиз натижалари асосида антифрикцион композицион материалларнинг самарали таркиблари ишлаб чиқилди (3-жадвал).

Ишқаланишга қарши ва ейилишбардошли хусусиятларни ўрганиш учун композициянинг таркиби шартли равишда қуйидаги ҳарф ва рақам билан белгиланди:

МП - металл полимер;

МП-1-металл полимер таркиби БрОФ-10-1 + ЭД-20 тўлдирувчиларсиз;

МП-2 - таркиби БрОФ-10-1 + (37-38,5) ЭД-20 + (1,5-3)% графит;

МП-3-таркиби БрОФ-10-1+(37-38,5)ЭД-20+(1,5-3)% молибден дисульфиди;

МП-4 - таркиби БрОФ-10-1 + (28-32)% ЭД-20 + (8-12)% мис оксиди;

МП-5 - таркиби БрОФ-10-1 + (28-32)% ЭД-20 + (8-12)% кўрошин оксиди;

МП-6-таркиби БрОФ-10-1 + (26-31)% ЭД-20 + (1,5-3)% графит + (1,5-3) % молибден дисульфиди + (6-8)% кўрошин.

3-жадвал

Шимдириш учун ишлаб чиқилган тўлдирувчиларнинг таркиби

Тўлдирувчиларнинг номи	Композиция таркиби %					
	МП-1	МП-2	МП-3	МП-4	МП-5	МП-6
ЭД-20	40	37-38,5	37-38,5	28-32	28-32	26-31
Графит		1,5-3				1,5-3
Молибден дисулфиди (MoS ₂)			1,5-3			1,5-3
Мис оксиди (Cu ₂ O)				8-12		
Қўрошин оксиди (PbO ₂)					8-12	
Қўрошин (Pb)						6-8

Тадқиқотлар натижасида ишлаб чиқилган БрОФ-10-1 + (26-31)% ЭД-20+ (1,5-3)% графит + (1,5-3)% молибден дисульфиди + (6) -8)% қўрошин таркибли металлополимер материалнинг триботехник хоссалари қолган таркибларга нисбатан яхшироқ эканлиги аниқланди.

Шимдириш орқали олинган ишқаланишга қарши ейилишбардошли металлополимер материалларни олишнинг технологик жараёни 3-расмда келтирилган.

1. Эритувчи учун идиш; 2. Пластификатор учун идиш; 3. Термопластик полимер учун идиш; 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тўлдирувчи учун идиш; 10, 11. Аралаштрғич; 18. Полимерларни шимдириш учун асбоблар; 19. Металлополимер материалларини олдиндан қиздириш учун печ; 20. Тайёр маҳсулотларнинг ишлаш хусусиятларини аниқлаш учун асбоб-ускуналар ва жиҳозлар мажмуаси.

3-расм. Шимдириш усули билан олинган ишқаланишга қарши ейилишбардошли металлополимер материалларни ишлаб чиқариш жараёнининг технологик схемаси

Шимдириладиган суюқ термопластик полимер таркибини тайёрлаш: 3- ЭД-20, 2- пластификатор дибutilфталат 1-эритувчи 676 маълум нисбатда термопластик полимер, пластификатор ва эритувчи аралашмаси 10-аралаштрғичда 30-40 °С ҳароратда 10 дақиқа давомида аралаштирилади. 4-9-идишдан тўлдирувчлар маълум нисбатда аралаштрғич 11 га киради. Суюқ термопластик полимернинг барча компонентлари ва тўлдирувчилар 30-40 °С ҳароратда 10-15 дақиқа аралаштирилади. Олинган металл полимер композиция 18 вакуум муҳитида карказ ғовакларига киритилади. Полимерланиш жараёнини тезлаштириш учун қотирувчи қўшилади. Одатда композициянинг 10 қисмига қотирувчининг 1 қисми қўшилади, тайёр маҳсулотлар 30 дақиқа давомида маълум бир ҳароратда печда 19 қиздирилади, кейин маҳсулотнинг ишлаш хусусиятларини аниқлаш учун назоратдан ўтказилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Гарифуллин Р.Р. Подвижные и неподвижные соединения. КНИТУ, 2020 г.
2. Рождественский Ю.В., Хозенюк Н.А., Задорожная Е.А. Рождественский, Задорожная, Хозенюк: Динамика и смазка гидродинамических трибосопряжений поршневых и роторных машин, М.; Наука, 2018 г.
3. П. А. Витязь. Технологии конструкционных наноструктурных

материалов и покрытий. Минск: Беларус. навука, 2011.

4. Алентьев, А.Ю. Связующие для полимерных композиционных материалов. М.: МГУ имени М.В. Ломоносова, 2010.